

METADON DORI VOSITASINI XROMATOMASS SPEKTROMETRIYA USULIDA TAHLILI

M.I.Nurmatova

Toshkent farmasevtika instituti.

M.N.Nurmatova

Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Toshkent shahar filiali.

M.R.Yarkinboeva

O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi ekspertiza-kriminalistika bosh markazi.

e-mail:malohat_nurmatova@mail.ru tel.94-6220697

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023828>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metadon gidroxloridni xromato-mass-spektrometriya tahlil uslubi ishlab chiqilgan. Tahlillar "Agilent technologies 7890B, GS System xromato-mass-spektrometriyasi mass selektiv detektorli "5977A MDS"-Masshunter Drugs_SCANAG-3666.M rusumli xromatograf apparatida olib borilgan. Ishlab chiqilgan uslubga tahlil sharoitlari tanlangan va biologik ob'ektlarda sinovdan o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: Metadon gidroxlorid, xromato-mass-spektrometriya, yupqa qatlam xromatografiya, ekstraksiya.

ANALYSIS OF METHADONE DRUG BY CHROMATOMASS SPECTROMETRY

Abstract. This paper developed the method of chromato-mass spectrometry analysis of methadone hydrochloride. Analysis "Agilent technologies 7890b, GS System chromato-mass spectrometry mass selective detector "5977a MDS"-Massunter Drugs_SCANAG-3666.M was carried on a chromatograph apparatus. To the developed method, the analysis conditions were selected and tested on biological objects.

Key words: methadone hydrochloride, chromato-mass spectrometry, thin layer chromatography, extraction.

АНАЛИЗ МЕТАДОНОВОГО ПРЕПАРАТА МЕТОДОМ ХРОМОМАССОВОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ

Аннотация. В этой статье разработан метод хромато-масс-спектрометрического анализа гидрохлорида метадона. Анализы "Agilent technologies 7890b, GS System хромато-масс-спектрометрия масс-селективный детектор"5977a MDS " -Masshunter drugs_scanag-3666.Выполняется на хроматографическом аппарате типа М. В разработанную методику были отобраны условия анализа и протестированы на биологических объектах.

Ключевые слова: гидрохлорид метадона, хромато-масс-спектрометрия, тонкослойная хроматография, экстракция.

Dolzarbliigi. Metadon gidroxlorid sintetik opioidlar guruhiga kiruvchi neyroleptik, og'riq qoldiruvchi dori vositasi sifatida qo'llaniladi[1]. Metadonni yuqori miqdorda qabul qilish insonning ruhiy holatini buzilishi va gallyusinatsiyalarni keltirib chiqaradi.

Hozirgi kunda o'smir-yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni notibbiy maqsadlarda qo'llash tobora avj olib bormoqda[2]. Shuningdek, kuchli ta'sir qiluvchi

metadon dori vositasining voyaga yetmagan yoshlar orasida notibbiy maqsadda qo'llanilishi ehtiyotsizlik natijasida turli darajadagi zaharlanish holatlari uchrab turibdi [3]. So'ngi vaqtlarda metadon dori vositasidan o'tkir zaharlanish va buning oqibatida o'lim holatlari ko'plab kuzatilmoqda. Sud-tergov xodimlari tomonidan sud-kimyo bo'limiga ashyoviy dalil sifatida tekshirish uchun voqea joyidan topilgan noma'lum oq kukunsimon modda 45 yoshli noma'lum murda ichki a'zolari taqdim etilgan.

Ushbu holatlar yuzasidan ochilgan jinoiy ishga oydinlik kiritish maqsadida sud kimyogarlariga taqdim etilgan metadon gidroklorid dori vositasini ajratib olish uslubini ishlab chiqish vazifa qilib belgilandi.

Ishning maqsadi. Metadon dori vositasini xromato-mass-spektrometriya tahlil uslubini ishlab chiqish va biologik ob'ektlarda sinovdan o'tkazish.

Usul va uslublar: Dastlab ashyoviy dalil sifatida qabul qilingan oq kukunsimon moddadan 100 mkg/ml ishchi taqqoslovchi eritma tayyorlandi. Buning uchun analitik tarozida oq kukunsimon moddadan 0,1g (a.t) tortib olindi [4]. Tortma 50 ml o'lchov kolbasiga solib 5 ml 96% etil spirtida eritildi. Eritma ultratovush vannasida 40 daqiqa davomida aralashtirildi. Aralashma tezligi 10 daqiqa davomida 3000 ayl/daq tezlik bilan 3 daqiqa davomida sentrifugalandi. Olingan sentrifugat "Sorbfil" plastinkalariga nuqta ko'rinishida o'tkazildi. Plastinka xona haroratida quritildi va oldindan organik erituvchilar metanol-ammiak (100:1,5) nisbatida aralashmasi pari bilan to'yintirilgan xromatografik kameraga tushirildi. Plastinka 10 sm balandlikka ko'tarilgach kameradan olindi va xona haroratida quritildi.

Plastinkadagi tekshiriluvchi eritma tomizilgan nuqtalarni UB-254nm to'lqin uzunligida moddaning tovlanishi kuzatildi. Bunda metadonga xos ko'k-binafsha rangli tovlanish kuzatildi. Plastinkaning tovlanish kuzatilgan nuqtasi belgilab qirib elyuat olindi. Elyuat 96% etil spirtida eritildi. Eritma 0,45 mkm filtdan o'tkazildi va tahlil uchun olib qo'yildi.

Tahlillarni olib borish uchun "Agilent technologies 7890B GS System xromato-mass-spektrometriyasi mass selektiv detektorli "5977A MDS"-Masshunter Drugs SCANAG3666.M rusumli xromatograf apparati qo'llandi. Xromatograf termostati ichki yuzasi NR 5% li fenilmetilsiloksan bilan qoplangan, uzunligi 30 m kapillyar kolonka bilan jixozlangan[6].

Tanlangan sharoitlar:

- injektor 280 °S
- detektor 272 °S
- termostatning harorati 150 °S
- xona harorati 20 °S
- tahlil vaqti 40 daqiqa.

- xromato-mass-spektr biblioteka bazalarining mass-spektrlari bilan solishtirish orqali olib borildi. Metadon taqqoslovchi guvoh namunasini ionlarga ajralish vaqti 36,66 daqiqada oskolkali ionlar m/z 309, 72 tashkil qiluvchi sintetik opioidlar gruppasiga kiruvchi (6-(dimetilamino)-4,4-difenilgeptanon-3) ya'ni metadonga xos cho'qqi balandligi kuzatildi. Natijalar 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. Metadonni standart namunalardagi spektr ko'rsatgichlari.

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, metadon gidroxloridni standart namunalardagi oskolkali ionlarning ajralish vaqti 36,66 daqiqada m/z 309, 72 teng qiymatlarni tashkil qildi.

Ishlab chiqilgan tahlil uslubi biologik ob'ektlarda sinovdan o'tkazildi. Tahlil uchun 500 ml hajmli toza quruq o'lchov kolbasiga 100 g jigar maydalab ustiga 200 ml distillangan suv qo'yildi, universal indikator yordamida oksalat kislotaning to'yingan eritmasi bilan rN sharoiti 2,0-2,5 ga yetkazildi. Aralashma vaqti-vaqti bilan chayqatib turilgan holda 2 soat xona haroratida elektr chayqatgichga qo'yildi. Nordon suvli aralashma doka filtr orqali quruq toza o'lchov kolbasiga o'tkazildi.

Suvli ajratma ajratkich voronkasiga solindi va 10 mldan uch marta xloroform yordamida ekstraktsiya qilindi. Ekstraktlar 5 g suvsiz natriy sulfat tuzi saqlagan filtr qog'ozidan shisha likopchaga o'tkazildi va xona haroratida porlatildi. Quruq qoldiq 1ml xloroformda eritildi va ikkita "Sorbfil" plastinkaning start chizig'iga 1 mkl tekshiriluvchi eritma nuqta ko'rinishida o'tkazildi. Shu nuqtalardan 2 sm masofada taqqoslovchi modda sifatida metadon gidroxloridning 100 mkg/ml spirtidagi eritmasidan ham 1mkl tomizildi.

Plastinkalar oldindan organik erituvchilar pari bilan to'yintirilgan dioksan – xloroform – aseton – 25% ammiakning (47,5:45:5:2,5) nisbatdagi aralashmasi solingan kameraga tushirildi. Plastinkalar sistemadan olinib, xona haroratida quritildi va UB-365nm to'lqin uzunligida moddalarning tovlanishi kuzatildi. Bunda metadon gidroxloridning spirtidagi eritmasi va tekshiriluvchi eritma tomizilgan nuqtalarda $R_f=0,75$ teng ko'k-binafsha rangli flyuressensiya kuzatildi.

Plastinkalarning dog' hosil qilgan qismi va tekshiriluvchi eritma tomizilgan nuqtalari belgilab olindi va shisha oyna yordamida bekitildi. So'ngra ochuvchi reaktiv Mun'e bo'yicha tayyorlangan Dragendorf reaktivi purkalganda $R_f=0,75$ ga teng bo'lgan zarg'aldoq rangli dog' kuzatildi. Plastinkadagi tekshiriluvchi eritma tomizilgan qismi belgilab olindi va chinni idishga qirib olindi. Olingan namuna 5,0 ml 96% etil spirtida eritildi.

Spirtli eritma diametri 0,45 mkm filtdan o'tkazildi. Filtrat 20 mkl miqdorda XM/MS apparati injektoriga yuborildi. Bunda biologik ob'ektdan olingan ajralmalardagi metadon

gidroxloridni xromatografiyalash vaqti 16,407 daqiqada teng bo'ldi. Oskolkali ionlar m/z esa 309, 72 teng cho'qqi balandliklarini tashkil qildi. Natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Metadonni model jigar namusidan ajratib olingan ajralmalarning spektr ko'rsatgichlari.

2-rasmdan ko'rinib turibdiki ichki a'zolardan ajratib olingan ajralmadagi metadon gidroxloridni oskolkali ionlarning ajralish vaqti 16,407 daqiqada m/z 309, 72 teng qiymatlarni tashkil qildi.

Natija. Metadon gidroxloridni xromato-mass-spektrometriya tahlil uslubi ishlab chiqildi. Tanlangan sharoitlarda taqqoslovchi guvoh eritmalar va biologik ob'ektlardan ajratib olingan ajralmalar identifikatsiya qilindi. Biologik ob'ektlardan olingan ajralmalar yupqa qatlam xromatografiyasi usuli yordamida yot moddalardan tozalandi va xromatografiyalandi. Tahlillarda metadonni taqqoslovchi guvoh eritmasi va biologik ob'ektdan olingan ajralmalarda esa oskolkali ionlarning ajralish vaqti 16,407 daqiqada massa zaryadi 309,72 teng qiymatlarni tashkil qildi.

Xulosa. Ishlab chiqilgan tahlil usublari asosida olib borilgan sud-kimyoy tekshiruvda ashyoviy dalil sifatida taqdim etilgan noma'lum oq kukun metadon gidroxlorid dori vositasi ekanligi aniqlandi. Shaxsi noma'lum murda metadon gidroxlorid dori vositasidan o'tkir zaharlanganligi haqida xulosa berildi.

REFERENCES

1. Лужников ЕА, Костомарова Л.Г. Острые отравления. Руководство для врачей. М.: Медицина; 2000: 434.
2. Батоцыренов Б.В., Ливанов Г.А., Андрианов А.Ю., Васильев С.А., Кузнецов О.А. Особенности клинического течения и коррекция метаболических расстройств у больных с тяжелыми отравлениями метадоном. *Общая реаниматология*. 2013; 9 (2): 18-22. [http://dx. doi.org/10.15360/1813-9779-2013-2-18](http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2013-2-18)
3. Юлдашев З.О., Бекчанов Х.Н., Шадманова Д.А. Разработка условий анализа пестицида циперметрина методами тонкослойной хроматографии и УФ-спектрофотометрии // *Фармацевтический журнал*. Ташкент. –2004. – №4. – С. 40-42.
4. Нурматова М.И., Юлдашев З.А. Обнаружение ацетамиприда в биологических объектах //IV международная научно-практическая конференция «Лекарства-человеку. Современные проблемы фармакотерапии и назначения лекарственных средств» Харьков, 2020. – С. 413-414.